

INTERVENÇÕES MATEMÁTICAS PARA CRIANÇAS COM AUTISMO

 DOI: 10.5281/zenodo.10866969

Nadielly Cardoso

Acadêmica do Curso de Pós-graduação em Psicopedagogia.

Fábio Henrique Cardoso Leite

Orientador: Professor Mestre

RESUMO

O aluno autismo enfrenta muitas dificuldades quanto à inclusão, já que cada um apresenta o transtorno de forma distinta. Ao deparar com um autista, busca – se meios de capacitação de professores e adequação de espaço para melhor atendê-los, porém sem uma perspectiva de desenvolvimento significativo. O ensino da matemática para autistas é um dos desafios enfrentados por professores de inclusão, porque na educação básica os professores são em sua maioria pedagogos e não possuem domínio completo da matemática e raros os que possuem a devida formação para atender alunos especiais, além de não encontrarem políticas pedagógicas e nem espaço adequado para realizar um trabalho significativo. A aprendizagem e relações sociais do autista independem apenas da escola. É necessária a participação da família e a aceitação do autista.. O objetivo é apontar meios pelos quais os professores que atuam não somente com a disciplina de matemática que possam incluir os autistas nesse processo aprendizagem, sustentado pelo apoio das políticas pedagógicas e por uma estrutura que lhe permita relacionar com este aluno, observando que para que haja aprendizado é necessário comunicação, seja verbal ou não. Como procedimentos metodológicos foi feito um levantamento bibliográfico de observações e intervenções com alunos autistas.

Palavras-chaves: Autismo, inclusão, matemática.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo de caso tem enfoque qualitativo, pautado em pesquisa de intervenção pedagógica com metodologia de aprendizagem colaborativa em aplicação de jogos matemáticos a crianças autistas, a partir da relação de afetividade e o desenvolvimento do aprendizado, pré-estabelecida entre a criança autista, e os participantes da pesquisa, sendo estes ouvidos e representados dentro do contexto escolar inclusivo e social no qual o pesquisado está inserido e numa abordagem

investigativa no que diz respeito a compreensão, exploração, descrição de situações e acontecimentos referentes a pesquisa.

O interesse pelo estudo de caso da inclusão da criança autista, através da aplicação de jogos matemáticos e interativos, parte da necessidade de constatar a importância do atendimento educacional especializado para inclusão escolar de um aluno da rede municipal de ensino.

Baseando também na coleta de informações sobre a criança autista em seu ambiente escolar e como o professor pode aproveitar de intervenções criativas para ensinar a matemática para os alunos com autismo. Teve como início a revisão bibliográfica, utilizando-se de fontes confiáveis que abordam o tema aqui apresentado com autoridade.

No decorrer do texto estão descritos a importância da inclusão e as leis que amparam a inserção da criança considerada especial, ou seja, com limitações tanto físicas quanto psicológicas, os conceitos da Síndrome que provoca o autismo, sugestões de atividades de intervenções pedagógicas para serem desenvolvidas com as crianças autistas no ambiente escolar focando na disciplina da matemática e também sobre o papel do professor.

Para isso se tornar realidade, o professor deve ter propriedade naquilo que ensina e ter conhecimento do que é o autismo. Além disso, deve ter sensibilidade para notar as diferentes reações em classe para que possa contribuir para o desenvolvimento da criança e de seu raciocínio.

O desenvolvimento por si só se caracteriza como uma construção, um processo. Em alunos autistas, o desafio é ainda maior por muitas coisas serem desconhecidas e inaceitáveis. Diante disso, o professor terá que começar a trabalhar a linguagem para que possa haver o desenvolvimento das outras áreas, inclusive do raciocínio lógico.

Diante disso, propõe-se examinar e a descrever maneiras de desenvolver o raciocínio lógico matemático em crianças autistas, através de levantamento bibliográfico e pesquisas virtuais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

É importante destacar que para a realização deste artigo foi feito o estudo dos manuais e buscas no Google acadêmico para entender como o trabalho deveria ser

edificado. Assim, foi dado início a buscas na internet e em livros a respeito do tema para que o mesmo fosse discorrido com clareza.

Os autores utilizados no presente artigo são renomados nomes quando o assunto é Educação Inclusiva, assim, é possível maior facilidade para que o leitor das linhas discorridas tenha acesso as citações originais.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO REGULAR NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

A educação inclusiva brasileira passa a ser vista como uma necessidade em meados dos anos 90, quando em 1996 trouxe um marco com a promulgação da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional [LDBEN 9.394/96. Entre outras disposições destaca-se nesta lei o enfoque até então não claramente mencionado para a Educação Especial.], a partir de então outros documentos passaram a ser divulgados pelo Governo Federal no intuito de normatizar a Educação Inclusiva no Brasil.

A questão da inclusão é cada vez mais evidente em debates internacionais. O movimento de Educação para Todos (EPT) fora criado nos anos de 1990 em torno de um conjunto de Políticas Internacionais, coordenado principalmente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura foi fundada em 16 de Novembro de 1945 (UNESCO). E relacionado com o acesso e a participação crescentes na educação em todo o mundo. Ganhou ímpeto através de duas grandes Conferências Internacionais realizadas em Jomtien, em 1990 e Dacar, em 2000.

Neste momento, vale lembrar que o movimento de Inclusão fora crescendo com o passar dos anos, e houve várias reuniões internacionais que propunham discutir os direitos da Educação Inclusiva destacando-se em 1994 a Conferencia sobre necessidades especiais em Salamanca na Espanha quando fora formulado um documento chamado de Declaração de Salamanca que destaca:

“... escolas deveriam acomodar toda a criança independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, étnicas outras. Aquelas deveriam incluir crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desvantajosos ou marginalizados.” (Declaração de Salamanca, 1994).

Até alguns anos o quadro da educação especial era muito claro as crianças ditas especiais eram atendidas em escolas especiais. O trabalho entre as escolas especiais e as regulares era diferenciado. Desse modo professores especiais tinham seu lugar nas escolas especiais, e os professores com formação nas pedagogias e nas licenciaturas, nas escolas regulares.

Para Coll (1995), é importante garantir que os alunos com necessidades educacionais participem de uma programação tão normal quanto possível e tão específica quanto suas necessidades requeiram. Segundo esse autor, isso implica dispor de procedimentos e modelos de adequação individualizada do currículo que sirvam para assegurar esse difícil e imprescindível equilíbrio.

A educação inclusiva acolhe todas as pessoas sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a criança discriminada por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com o outro (Mantoan, 2002).

A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao ensino fundamental regular a todas as crianças e adolescentes sem exceção. E deixa claro que a criança com necessidade educacional especial deve receber atendimento especializado complementar, de preferência dentro da escola.

A sociedade vem passando por diversas transformações e com isso a educação também sente estas mudanças, pois estamos em constante processo de aprendizagem. Hoje há um grande número de crianças portadoras de necessidades especiais, que necessitam ser incluídas em escola regulares, pois as mesmas, fazem parte desta nova sociedade, onde o diferente tem o seu lugar amparado por lei.

Para incluir é necessário romper com os preconceitos criados pelas sociedades, para trabalhar com um objetivo de ter uma sociedade mais justa na qual os professores não tenham medo do novo, dando-lhes formação adequada para que se sintam seguros em sala de aula e possam passar um os conteúdos com qualidade.

A família precisa fazer parte desse processo, o amparo e compreensão familiar são imprescindíveis para a inclusão educacional e social, primeiramente é preciso que as famílias aceitem suas crianças, rompendo com o preconceito de que elas são

dependentes para tudo, por outro lado, muitos pais superprotegem seus filhos não os levam para a escola na tentativa de não fazê-los sofrer.

4. CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO

O "espectro autista" é amplo, pois existem diferentes tipos de autistas, alguns apresentam comprometimento grave e outros leve, como é o caso do autismo de alto funcionamento. Neste último caso o indivíduo pode ser muito inteligente e desenvolver sofisticados softwares ou ter uma facilidade extrema para alguma atividade específica, como a matemática como o americano que inspirou o filme "Rain Man", por exemplo.

As causas não são totalmente esclarecidas, mas sabe-se que esta síndrome pode estar relacionada a: Deficiência e anormalidade cognitiva de causa genética e hereditária, pois observou-se que alguns autistas apresentam cérebros maiores e mais pesados e que a conexão nervosa entre suas células era deficiente; Fatores ambientais, como o ambiente familiar, complicações durante a gravidez ou parto; Alterações bioquímicas do organismo caracterizadas pelo excesso de serotonina no sangue;

Segundo Mello (2007) o autismo é um distúrbio que apresenta várias modificações no comportamento da pessoa autista desde cedo.

A autora assim define o autismo:

Autismo é um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes dos três anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação (Mello 2007, p. 16)

Baseando em estudos recentes vários autores afirmam que o autismo seria o quádruplo de vezes mais habitual em pessoas do sexo masculino. O autismo sobrevém de maneira igualitária em famílias de todos os tipos com diferentes raças, religiões ou classes sociais.

A causa do autismo varia de acordo com o critério utilizado por cada autor.

As causas do autismo são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo esteja em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma conclusiva e, provavelmente, de origem genética. Além disso, admite-se que possa ser causado por problemas relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou no momento do

parto. A hipótese de uma origem relacionada à frieza ou rejeição materna já foi descartada, relegada à categoria de mito há décadas. (MELLO, 2007, p. 17).

Os sintomas do autismo geralmente apresentam logo após o nascimento da criança, e assim a maioria dos pais relatam que seu filho apresentava comportamento normal, que não perceberam nenhuma manifestação contrária ao seu comportamento.

É comum também estes pais relacionarem a algum evento familiar que promoveu o quadro de autismo do filho. Mello (2007, p.17) Diz que: Este evento pode ser uma doença ou cirurgia sofrida pela criança ou uma mudança ou chegada de um membro novo na família, a partir do qual a criança apresentaria regressão.

Mello (2007) afirma que a causa do autismo ainda é desconhecida, existe uma associação entre fatores genéticos e ambientais. Os fatores genéticos estão relacionados a alterações neurológicas, mas até o momento não existe nada definido de forma conclusiva.

A criança, conforme Silva (2003) em seus primeiros de vida necessita de afeto e aceitação, assim como realização e autoestima. Em crianças com deficiência essas necessidades tornam-se mais latentes, a fim de torna-las mais seguras e confiantes nas relações com o mundo. Desta maneira a escola deve juntamente com a família, numa troca mutua oferecer as atividades necessárias para o desenvolvimento da criança.

Hoje em dia discute-se a situação da vida de uma pessoa com necessidades especiais, principalmente a sua entrada e permanência na escola. E o preparo dos professores para adaptar a criança com necessidades especiais com o objetivo de prolongar sua permanência na escola.

Existem muitas possibilidades que podem ser feitas pelo próprio autista. A principal é acreditar que ele tem potencial para aprender. Essas crianças necessitando instruções claras e precisas e o programa deve ser essencialmente funcional, ligado diretamente a elas. Na escola é importante também é importante dar segurança a criança, cabendo ao professor orientar a atividade a ser dirigida.

4.1. Adaptações Curriculares Na Educação Inclusiva: Intervenções Psicopedagógicas Do Ensino Da Matemática Para A Criança Autista

Através do nascimento de uma criança portadora de necessidades especiais, inicia para a família uma longa história de dificuldades. Além das dificuldades inerentes a doença, a família sofre com as atitudes das pessoas e sociedade.

Apesar de todas as dificuldades, a deficiência começa a ser entendida como condição humana, sendo os mitos derrubados. Desta maneira, do respeito às diferenças passou-se ao direito de tê-las.

Conforme Piaget (apud SILVA p.88)

“percebemos que o conjunto das pessoas portadoras de deficiência esta incluso no conjunto de pessoas; porém, na pratica, há diferentes posturas, oriundas de várias influências (sociais, politicas, culturas e psicológicas), contrarias a esse fato natural e espontâneo”.

A simples colocação dessas pessoas em sala regular não garante a plena inclusão. Faz-se necessário um investimento permanente e consistente na formação de educadores em relação ao ensino e as deficiências.

Na escola regular quando a equipe escolar procura incluir de fato o autista, torna possível aliar estes métodos utilizados em escolas especiais que atendem os autistas, sem comprometer o rendimento dos outros alunos, porém, deve haver envolvimento da equipe escolar e ter os familiares como co-terapeutas no auxílio do autista.

No que se refere a mente do autista sabe-se que ele tem dificuldade em entender o todo, sendo que provavelmente é uma mente convergente, como por exemplo ao se deparar com um estímulo que une o visual, e auditivo, um destes estímulos é aparentemente ignorado.

Uma das atividades que pode auxiliar no desenvolvimento da criança autista é a música, pois é entendida como:

A música é um excelente recurso e tem uma função importante nas atividades, ela é auxiliadora por determinar o ritmo e o tempo de determinadas atividades sendo muito agradável, mas não deve ser repetida muitas vezes porque pode condicionar o assistido a não aceitar outra música, é importante sempre variar e finalizar as atividades com músicas calmas trabalhando atividades de relaxamento que permite desenvolver a consciência corporal, estas atividades de relaxamento geralmente são bem aceitas por crianças com autismo (BONORA, 2010).

Outra atividade que pode contribuir positivamente o desenvolvimento da criança autista é o brincar. Autores como Rivière (2004) acredita que o professor de criança com autismo esse considera que o ato de brincar tem características diferentes das que uma criança dita como normal não percebe.

Bonora (2010) ressalta que os brinquedos devem ser estimulantes, interessantes para a criança. No caso do autista devem ser brinquedos que reagem ao manuseio da criança como no caso, livros infantis sonoros e as brincadeiras devem ser sequenciadas para que a criança não se perca no processo participando e se expressando da atividade em seus limites.

A criança autista por apresentar dificuldades para socializar, interagir e para internalizar as informações ofertadas no ambiente escolar deve ter garantido a ela um ambiente organizado, sem excessos para que não afete ainda mais a sua atenção.

FAÇANHA (2010) considera que as intervenções são partes essenciais para o tratamento de uma criança autista, reforçando que essas intervenções possam amenizar o comportamento contrários que interferem na sua adaptação e favorecendo também habilidades que incluem a fala, socialização e auto cuidados.

Contudo, é necessário frisar que a verdadeira inclusão social diz respeito não somente a socialização, mas também ao aprendizado.

Essas crianças têm o direito de ter seu potencial explorado e de receberem uma educação de qualidade que proporcione sua evolução conceitual. Inicialmente um aspecto a ser considerado é a necessidade que os autistas têm em manter as rotinas e a resistência que apresentam frente às mudanças e às transições.

Observa-se também que além dessa dificuldade para transitar de um processo ao outro na resolução de algoritmos, essa criança tem dificuldade em ter uma visão global e conseqüentemente possui a tendência a perceber detalhes, o que interfere na percepção dos estímulos e no estabelecimento da relação entre as partes e o todo.

Em relação aos materiais concretos cabe ressaltar o trabalho desenvolvido pela médica e educadora italiana Maria Montessori que trabalhou com crianças com necessidades especiais tidas na época como “desequilibradas”. Ela acreditava que o potencial de aprender estava em cada indivíduo e isso se tornou o grande diferencial de sua metodologia que hoje é difundida e utilizada pela comunidade escolar.

4.2 Jogos e o desempenho da criança autista em matemática

Para muitos alunos, a matemática é considerada uma disciplina de difícil aprendizagem, e assimilação por vários motivos, desde o pensamento formado de que não conseguem aprender porque é complicado, até as justificativas mais irrelevantes de que nunca usarão determinados conteúdos, ou que o professor é chato. Entretanto a aprendizagem da matemática se faz necessária na vida em sociedade.

Tanto na Linguagem como na Matemática, ele aprende a generalizar classificar, organizar e sequenciar. Dessa forma, ainda é possível trabalhar com blocos lógicos, caixa de cores, barras coloridas que indiquem unidades numéricas e encaixes geométricos, dentre outros materiais, para o desenvolvimento do pensamento lógico matemático (CUNHA, 2013, p.78, apud, SILVA 2014).

Os jogos por sua vez, no seu contexto geral, tornam a aprendizagem da matemática, mais leve e divertida, pois desperta a curiosidade do jogador, a resolver problemas, criando estratégias, para alcançar seus objetivos, além de ajudar no comportamento, no cumprimento das regras, entretanto, funcionará com a criança autista, visto que, apresentam dificuldades de socialização e comunicação?

SILVA (2014) sinaliza que o autista no campo da matemática necessita de atividades extremamente contextualizadas e que consigam penetrar no seu campo de afetividade, dentro da sua vivência.

Os jogos matemáticos embora não necessariamente apresentem contextualização, apresentam regras, desafios e obstáculos, que podem ser explicadas tanto de forma verbal, como demonstrativa (prática), facilitando assim a compreensão da criança com transtorno do espectro autista.

MEDEIROS (2011), afirma no seu caderno pedagógico que: Os jogos constituem um recurso privilegiado para a aprendizagem e, quando bem utilizados, ampliam possibilidades de compreensão através de experiências significativas.

Para aplicação de jogos em sala de aula, é necessário um planejamento bem elaborado, onde deve se pensar em tudo, analisando bem os objetivos definidos. É necessário que esteja bem evidente e formulada cada etapa do trabalho a ser desenvolvido, pois o jogo tem que ser coerente e não pode ser colocado apenas como um momento de diversão e lazer, ou como um passatempo sem objetivos, é

necessário que o professor identifique a necessidade da turma, o que se deseja alcançar quando se faz a aplicação de um jogo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Motivação pela busca de trabalhos na literatura que pudessem contribuir para o este estudo, com base em busca realizada nos Portais de periódicos de Universidades e no Google Acadêmico, utilizou-se as palavras-chaves: Autismo, Inclusão e Matemática, localizando poucos trabalhos voltados a esta temática. Ao buscar intervenções matemáticas na aprendizagem para o aluno autista, muitas pesquisas foram encontradas, porém estabelecendo comparações entre o público do TEA com outro grupo, quantificando e mostrando que o público Autista é bom na realização de cálculos

A mesma autora Silva (2003) ressaltou a falta de trabalhos para auxiliarem profissionais que atuam na área e concluiu que a inclusão do aluno com autismo nas escolas regulares não apresenta o progresso esperado para o aprendiz em questão, ação esta que poderia ser revertida caso houvesse maior comprometimento por parte do sistema escolar, dos professores e dos alunos com a inclusão.

E, por falta de dados, afirmou ter encontrado muita dificuldade para descrever a aprendizagem matemática e por isso não o fez. A autora finaliza o estudo apontando vários problemas na estrutura escolar que dificultam o processo de inclusão matemáticos, podendo ser até superior aos não pertencentes ao espectro.

O objetivo deste trabalho era mostrar a pessoa com autismo, valorizando seus aspectos positivos e individuais no contexto da Educação Matemática, quando inseridos em instituições regulares de ensino. Entre os trabalhos encontrados, os considerados relevantes para esta pesquisa são apresentados neste tópico. Silva (2014) fez uma pesquisa com o objetivo de investigar o desempenho de alunos com o TEA em aritmética.

Finalizando este estudo percebeu-se a importância das intervenções matemáticas para o apoio e promoção da aprendizagem do aluno autista, mas ressaltamos que é de suma importância que a Educação Especial possa receber um olhar mais crítico oferecendo subsídios aos professores que atuam na educação inclusiva, para que possam atender com mais qualidade os alunos com necessidades especiais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação inclusiva é uma realidade no Brasil e vem avançando ano a ano. A legislação brasileira é moderna e vem de encontro com todos os avanços conquistados em todo o mundo, através de adesões a convenções e declarações como Jomtien em 1990, Declaração de Salamanca em 1994 entre outros.

Vale ressaltar que alguns dos princípios de Salamanca vêm de encontro às necessidades apresentadas pelos alunos surdos como: Independente das diferenças individuais, a educação é direito de todos; Toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser considerada com necessidades educativas especiais; A escola deve adaptar-se às especificidades dos alunos, e não os alunos as especificidades da escola; O ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a todas as crianças.

Diante desse quadro, utilizam-se métodos de intervenção que permitem o desenvolvimento do raciocínio lógico desses indivíduos, com medidas eficientes visando à interação das crianças autistas com a sociedade. Percebe-se a importância de se trabalhar com a criança em todo momento e circunstância, instigando-a a realizar determinados pensamentos independentes das matérias.

REFERÊNCIAS

BONORA, L. M. B. **A intervenção psicopedagógica em casos de autismo**. 2010. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/a-intervencao-psicopedagogica-em-casos-de-autismo/43351/Acesso em08/02/2022>.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica**. Brasília, MEC/Secretaria de Educação Especial, 2001.

COLL, Cesar. II Marchesi, Álvaro. III Pálacios, Jesus (Orgs) **Psicologia-Desenvolvimento** – Necessidades Educativas: trad. Fátima Murad – 2. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2004.

FAÇANHA, Maria Ednar. Pedagoga Especialista em Psipedagogia. **Avaliação e Saúde Mental**. Artmed, 2010.

MEDEIROS, K. M. S. CADERNO PEDAGÓGICO - **Coordenação das Deficiências e Transtornos Globais do Desenvolvimento**. Serviço de Orientação Pedagógica à Educação Especial - Divisão de Supervisão Escolar - Departamento Técnico Pedagógico – DETEP – Cabo Frio – RJ, 2011.

MELLO, Ana Maria S. Ros de. **Autismo : guia prático** ; colaboração : Marialice de Castro Vatauvuk. . 7ª. ed. São Paulo : AMA ; Brasília : CORDE, 2007. 104 p.: il. 21 cm.

SILVA, R. A. **Educação Inclusiva: Percepções de Pedagogos Sobre O Processo de Ensino E Aprendizagem de Matemática Para Alunos Autistas Na Cidade de Ji-Paraná/RO**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em matemática e estatística). Universidade Federal de Rondônia. Ji-Paraná-RO, 2014.

SILVA, S.P. da. **Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Inclusão** . Curitiba: IESDE Brasil 2003.